

*OPHRYS X BODEGOMII (OPHRYS PASSIONIS X
OPHRYS TENTHREDINIFERA)*
NUEVO HÍBRIDO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

JAVIER BENITO AYUSO¹, CARLOS E. HERMOSILLA²
& ROMIEG SOCA³

¹ Piqueras, 104-3^oD, 26006 Logroño (La Rioja). E-mail: jbenayuso@terra.es

² El Mazo, 20-3^oD, 26200 Haro (La Rioja). E-mail: cehermosilla@ctv.es

³ 7 route des Cévennes F-34380 St Martin de Londres (Francia). E-mail: rsouche@yahoo.fr

Resumen

BENITO AYUSO, J., HERMOSILLA, C. E. & SOCA, R. (2001). *OPHRYS X BODEGOMII (OPHRYS PASSIONIS X OPHRYS TENTHREDINIFERA)* NUEVO HÍBRIDO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava*. 16: 89-92.

Se describe el híbrido natural que resulta del cruzamiento entre *Ophrys passionis* y *Ophrys tenthredinifera*. Ha sido encontrado en el Alto de Pradilla tanto en la vertiente riojana como en la burgalesa. Se aporta documento gráfico de la planta.

Palabras clave: *Ophrys passionis*, *Ophrys tenthredinifera*, *Ophrys x bodegomii*, *Orchidaceae*, Burgos, La Rioja, España, Península Ibérica.

Abstract

BENITO AYUSO, J., HERMOSILLA, C. E. & SOCA, R. (2001). *OPHRYS X BODEGOMII (OPHRYS PASSIONIS X OPHRYS TENTHREDINIFERA)* A NEW HYBRID FROM THE IBERIAN PENINSULA. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava*. 16: 89-92.

The natural hybrid between *Ophrys passionis* and *Ophrys tenthredinifera* is described. It has been found in Alto de Pradilla, in both sides (Burgos and La Rioja). Photographs of the plant are added.

Key words: *Ophrys passionis*, *Ophrys tenthredinifera*, *Ophrys x bodegomii*, *Orchidaceae*, Burgos, La Rioja, Spain, Iberian Peninsula.

Laburpena

BENITO AYUSO, J.; HERMOSILLA, C.E. & SOCA, R. (2001). *Ophrys x bodegomii (Ophrys passionis x Ophrys tenthredinifera)* Iberiar Penintsulako hibrido berria. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava*. 16: 89-92.

Ophrys passionis eta *Ophrys tenthredinifera*-ren arteko gurutzaketatik sortzen den berezko hibridoak deskribatzen da. Alto de Pradilla-an aurkitu da, bai Errioxako aldean, bai Burgoskoan ere. Landarearen dokumentu grafikoa ematen da.

Gako hitzak: *Ophrys passionis*, *Ophrys tenthredinifera*, *Ophrys x bodegomii*, *Orchidaceae*, Burgos, Errioxa, Espainia, Iberiar Penintsula.

INTRODUCCIÓN

Desde las primeras citas de principios del siglo XX hasta tiempos muy recientes no hay apenas noticias de la presencia de híbridos de orquídeas procedentes de la Península Ibérica. Aquellas primeras, posiblemente, correspondan a Pau (1895, 1921a, 1921b y 1926) quien recoge los siguientes híbridos:

Orchis x celtiberica Pau (*Orchis coriophora* x *Orchis purpurea*), *Orchis x carpetana* (*Orchis coriophora* var. *fragrans* x *O. sambucina*), *Orchis incarnata* x *O. mascula*, *Orchis mascula* x *O. angustifolia*, *Orchis x reserata* (*Gymnadenia conopsea* x *Orchis morio*). En algún herbario encontramos pliegos de plantas que están determinados como híbridos (precisamente algunos de los mencionados) de difícil o imposible confirmación. En

los últimos años se han vuelto a proporcionar citas de híbridos interespecíficos e incluso intergenéricos que se dan dentro de La Península. Nos referimos a los trabajos de Arnold (1981, 1982, 1996), Aseginolaza & al. (1984), Baumann & Dafni (1981), Benito Ayuso (2000), Benito Ayuso & al. (1999a, 1999b), Benito Ayuso & Hermosilla (1998, 2000), Benito Ayuso & Tabuenca (2000a, 2000b, 2001), van Bodegom (1971, 1976), Delforge (1989, 1994, 1995), Hermosilla (1998, 1999, 2000, 2001), Hermosilla & Sabando (1993, 1995-1996a, 1995-1996b, 1997, 1998), Hermosilla & Soca (1999), Hermosilla & Urrutia in Aizpuru & al. (1999), Kreutz (1990), Menos (2000), Nieschalk & Nieschalk (1973), Pallarés (1999), Peytoureau (2000), Pérez Chiscano & al. (1991), Soca (2000), Tyteca & Tyteca (1985).

El género *Ophrys* no ha sido precisamente un oasis en ese desierto y *Ophrys passionis* en concreto ha sido una especie que permaneció ignorada durante decenios. Desde su descripción por Sennen en 1926 hasta fechas bien recientes, esta especie ha sufrido todo tipo de circunstancias: descripción, olvido, rescate, consideración como "nomen nudum" y redescrpción, y finalmente rehabilitación. Esto, unido al mal conocimiento del género y de sus especies ha motivado que algunas como *O. sphegodes* "fagocitaran" citas que correspondían a otras más o menos parecidas. Luego (notablemente en Francia) se ha descubierto que la especie presente era en realidad *O. passionis*, que se distribuye por el sur de Francia y la mitad noreste de la Península Ibérica. En ésta se conoce el híbrido de *Ophrys passionis* con *O. aveyronensis* (*Ophrys x costei* H. van Looken), *O. bilunulata*, *O. lutea* (*Ophrys x mirandana* Hermosilla & Ubieto), *O. riojana* (*Ophrys x acina* Hermosilla), *O. scolopax* (*Ophrys x hermosillae* R. Soca & J. Benito Ayuso) y *O. sphegodes* (*Ophrys x zamba* Hermosilla). En Francia se han encontrado, además, los híbridos formados con las siguientes especies: *Ophrys araneola* (*Ophrys x cascalesii* R. Soca), *O. insectifera* (*Ophrys x fonsaudensis* R. Soca), *O. lupercalis* (*Ophrys sancticyrensis* R. Soca), *O. provincialis* (*Ophrys x perrinii* R. Soca) y *O. sulcata* (*Ophrys x jarigei* R. Soca)

O. tenthredinifera es planta escasísima y rarísima en Francia y es, en cambio, abundante en La Península, coincide en los mismos lugares y en las mismas épocas con *O. passionis*, pero a pesar de esas circunstancias, el híbrido entre ellas no había sido detectado.

Si por fin parecemos estar en condiciones de diferenciar bien *O. passionis* de *O. sphegodes*, y de distinguir incluso sus respectivos híbridos, en el caso de *O. tenthredinifera* todavía restan dudas taxonómicas y nomenclaturales; así se mencionan las variedades *ronda*, *mariana*, *villosa* y *praecox*, de incierto status. El pasado año Tyteca (2000) describe la subsp. *ficalohana* que corresponde a la antigua

var. *ronda*, atribuida habitualmente a Schleter, aunque se desconoce si la describió válidamente. Es esta variedad *ronda* (=subsp. *ficalhoana*) la que se da en La Rioja y Burgos, y por tanto la que está implicada en la formación de nuestro híbrido.

Ophrys x bodegomii Benito Ayuso, Hermosilla & Soca nothosp. nov.

Ophrys passionis Sennen x ***Ophrys tenthredinifera*** Willd. subsp. *ficalhoana* (Guimar.) M.R. Lowe & D. Tyteca.

Differt ab *Ophrys tenthredinifera* petalis longius prolatis, colore roseo croceo; labelo nigricante, viride flavo ad latera; appendice deminuto, parva ratione; area basale atque stigmatica nigris, sicut illae de *O. passionis*; pseudooculis nigris; gynostemii lateribus candidis ab imo, sicut illa de *O. passionis*; floret extremo Maio.

Holótipo, designado aquí: Fresneda de la Sierra Tirón (provincia de Burgos, España), 30TVM9185, Alto de Pradilla, 1200 m, 18-VI-2000, legit: Benito Ayuso & Bernardos, herb. J. Benito 130/2000.

El restrictivo específico constituye una dedicación al orquidólogo holandés J. van Bodegom (†) que intentó avanzar una catalogación de las orquídeas de España.

Otras recolecciones:

BURGOS: Fresneda de la Sierra Tirón, Alto de Pradilla, VM9185, 1200 m, 5-VI-1998, leg. C. E. Hermosilla (fig. 1); idem, 24-V-1999, C. E. Hermosilla & R. Soca; Ameyugo, Monumento al Pastor, VN9423, 600 m, 22-V-1998, leg. C. E. Hermosilla & J. R. Girón.

LA RIOJA: Ojacastro, VM9988, 920 m, 23-V-1998, leg. C. E. Hermosilla, VM9888, 900 m, 24-V-1999, leg. C. E. Hermosilla & R. Soca.

Discusión: se trata de un híbrido muy crítico, en el que resulta fácil adivinar la participación de *O. tenthredinifera*; más complicado es determinar cuál es el otro progenitor, ya que los ejemplares se parecen a también a *O. sphegodes* x *O. tenthredinifera* (*O. x etrusca* [Sommier] Ascherson & Graebner), pero podremos descartar este último si tenemos la suerte de encontrar algún ejemplar de garganta y campo basal negruzco y paredes de la cavidad estigmática blanquecinas (fig. 1), caracteres que no posee nunca *O. sphegodes* y que sí presenta invariablemente *O. passionis*. Sus caracteres más representativos son: pétalos intermedios entre los muy cortos y cuneiformes de *O. tenthredinifera* y los alargados y anchamente lanceolado-rectangulares de *O. passionis*, de color rosa-anaranjado, a veces sobre una base verde o verde caqui; labelo negruzco como en

Figura 1. A la izda. *O. tenthredinifera*, a la dcha. *O. passionis*, en el centro un ejemplar híbrido. La estructura de la cavidad estigmática y los pétalos recuerdan a *O. passionis*; estructura de la mácula y labelo recuerdan los de *O. tenthredinifera*. Entre sus dos progenitores se aprecian bien algunos caracteres intermedios de ambos. Diapositiva original de C. E. Hermosilla.

O. passionis, bordeados de amarillo en el borde; pilosidad escasa y corta; gibosidades laterales anchamente cónicas, menos marcadas que en *O. tenthredinifera*; mácula pequeña en forma de "U" de color marrón claro o en transición hacia una mácula en X o en H; apéndice reducido pero carnoso, menos marcado que en *O. tenthredinifera*; campo basal y cavidad estigmática negros, como en *O. passionis* y bóveda del ginostemo blanca en su base como en *O. passionis*. Las brácteas aparecen casi en todos los casos teñidas de rosa, un carácter exclusivo de *O. tenthredinifera*.

AGRADECIMIENTOS

Debemos agradecer a S. Bernardos y a J.R. Girón su compañía en algunas de las salidas de campo.

A. Ayuso Calvillo ha realizado la descripción latina del híbrido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AIZPURU, I., ASEGINOLAZA, C., URIBE-ECHEBARRÍA, P. M., URRUTIA, P. & ZORRAQUÍN, I. (1999). *Claves ilustradas de la flora vascular del País Vasco y territorios limítrofes*. 831 pp. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- ARNOLD, J. E. (1981). Notas para una revisión del género *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) en Cataluña. *Collectanea Botanica*, XII, (1): 5-61.
- ARNOLD, J. E. (1982). Notas sobre la distribución de algunas orquídeas en Cataluña. *Fol. Bot. Mis.* 3: 67-71.
- ARNOLD, J. E. (1996). Notas para una revisión del género *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) en Cataluña, II. *Fol. Bot. Mis.* 10: 85-105.
- ASEGINOLAZA, C., GÓMEZ, D., LIZAU, X., MONTSERRAT, G., MORANTE, G. SALA-VERRÍA, M. R., URIBE-ECHEBARRÍA, P. M. & ALEJANDRE, J. A. (1984). *Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa*. 1149 pp. Ed. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
- BAUMANN, H. & DAFNI, A. (1981). Differenzierung und Arealform des *Ophrys omegaifera*-Komplexes im Mittelmeergebiet. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 19: 129-153.
- BENITO AYUSO, J. (2000). *Platanthera algeriensis* Battandier & Trabut in the Iberian Peninsula. *Jour. Eur. Orch.* 32 (3/4): 513-525.
- BENITO AYUSO, J., ALEJANDRE, J. A. & ARIZALETA, J. A. (1999a). Algunas orquídeas interesantes de La Rioja y alrededores. *Zubia* 17: 63-82.
- BENITO AYUSO, J., ALEJANDRE, J. A. & ARIZALETA, J. A. (1999b). Aproximación al catálogo de las orquídeas de La Rioja (España). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* 14: 19-64.

- BENITO AYUSO, J. & HERMOSILLA, C. E. (1998). Dos nuevas especies ibéricas, *Epipactis cardina* y *Epipactis hispanica*, más alguno de sus híbridos: *Epipactis x conquensis* (*E. cardina* x *E. parviflora*) y *Epipactis x populetorum* (*E. helleborine* x *E. hispanica*). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **13**: 103-115.
- BENITO AYUSO, J. & HERMOSILLA, C. E. (2000). Algunos híbridos de orquídeas no citados de la Península Ibérica. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **15**: 185-188.
- BENITO AYUSO, J. & TABUENCA, J. M. (2000). El género *Dactylorhiza* Necker ex Nevsky (*Orchidaceae*) en el Sistema Ibérico. *Est. Mus. Cienc. Nat. Álava* **15**: 127-151.
- BENITO AYUSO, J. & TABUENCA, J. M. (2000). Apuntes sobre orquídeas (principalmente del Sistema Ibérico). *Est. Mus. Cienc. Nat. Álava* **15**: 103-126.
- BENITO AYUSO, J. & TABUENCA, J. M. (2001). Apuntes sobre orquídeas ibéricas. *Est. Mus. Cienc. Nat. Álava* **16**: en este número.
- BODEGOM, J. v. (1971). Orchideeën in de vakantie (1970). *Orchideeën* **33**(1): 3-6.
- BODEGOM, J. v. (1976). Orchideeën in Spanje (IV). *Orchideeën* **38**(2): 47-49.
- DELFORGE, P. (1989). Les orchidées de la Serrania de Cuenca (Nouvelle-Castille, Espagne). Observations et esquisse d'une cartographie. *Les Naturalistes belges*, **70** (3) spécial "Orchidées" n° 3: 99-128.
- DELFORGE, P. (1994). Remarques sur quelques espèces d'Ophrys parfois arachnitiformes et nouvelles données sur la distribution d'*Ophrys castellana* J. & P. Devillers-Teschuren en Espagne (*Orchidaceae*). *Les Naturalistes belges*, **75** (4) spécial "Orchidées" n° 7: 171-186.
- DELFORGE, P. (1995). Contribution à la connaissance des Orchidées de la province de Burgos (Vieille Castille, Espagne). *Les Naturalistes belges*, **76** (3) spécial "Orchidées" n° 8: 232-276.
- HERMOSILLA, C. E. (1998). *Ophrys x zamba*, (*Ophrys passionis* x *O. sphegodes*) nothosp. nov., un nuevo híbrido del norte de España y algunos comentarios sobre sus progenitores. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava*, **13**: 117-122.
- HERMOSILLA, C. E. (1999). Notas sobre orquídeas (VI). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **14**: 137-150.
- HERMOSILLA, C. E. (2000). Notas sobre orquídeas (VII). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **15**: 189-208.
- HERMOSILLA, C. E. (2001). Notas sobre orquídeas (VIII). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **17**: en este número.
- HERMOSILLA, C. E. & SABANDO, J. (1993). Notas sobre orquídeas. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **8**: 73-84.
- HERMOSILLA, C. E. & SABANDO, J. (1995-1996a). Notas sobre orquídeas (II). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **10-11**: 119-140.
- HERMOSILLA, C. E. & SABANDO, J. (1995-1996b). Notas sobre orquídeas (III). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **10-11**: 141-195.
- HERMOSILLA, C. E. & SABANDO, J. (1997). Notas sobre orquídeas (IV). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **12**: 57-68.
- HERMOSILLA, C. E. & SABANDO, J. (1998). Notas sobre orquídeas (V). *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* **13**: 123-156.
- HERMOSILLA, C. E. & SOCA, R. (1999). Distribuzione di *Ophrys aveyronensis* (J. J. Wood) Delforge (*Orchidaceae*) e rassegna dei suoi ibridi. *Caesiana* **13**: 31-38.
- KREUTZ, C. A. J. (1990). Bemerkungen zur Orchideenflora der Provinz Catalunya in Nordostspanien. *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid.* **7**(1): 37-39.
- MENOS, J. L. (2000). *Ophrys x poisnelae* Menos, un nouvel hybride du nord de l'Espagne. *L'Orchidophile* **143**: 196-198.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1973). Beiträge zur Orchideenflora Spaniens. *Die Orchidee* **24**: 163-168.
- PALLARÉS, A. (1999). *Orquídeas de Almería*. 237 pp.
- PAU, C. (1895). Notas botánicas a la flora española, VI. *Segorbe*.
- PAU, C. (1921a). Plantas críticas o nuevas. *Bol. Re. Soc. esp. Hist. Nat.* **21**: 141-153
- PAU, C. (1921b). Diez días en Sierra Morena. Tom. Extr. *Bol. Re. Soc. esp. Hist. Nat.* 287-298.
- PAU, C. (1926). Más plantas de Burgos. *Bol. Soc. Iber. Cienc. Nat.* **25**: 79-84.
- PEREZ-CHISCANO, J. L., GIL LLANO, J. R. & DURAN OLIVA, F. (1991). *Orquídeas de Extremadura*. Fondo Natural S. L., 223 pp.
- PEYTOUREAU, I. (2000). Voyage en Espagne du 17 au 21 mai. *Bulletin du Groupement Poitou-Charentes et Vendée de la Société Française d'Orchidophilie* 28-34.
- SOCA, R. (2000). Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (4ème partie). *Le Monde des Plantes* **470**: 12-15.
- TYTECA, D. & B. (1985). Orchidées du Portugal. Deux *Ophrys* hybrides. *L'Orchidophile* **69**: 927-930.
- TYTECA, D. (2000). The orchid flora of Portugal -Addendum n° 3. Remarks on *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall, and three new taxa to the Portuguese flora. *Jour. Eur. Orch.* **32** (2): 291-348.